

O'SMIRLAR MA'NAVIY QIYOFASINI RIVOJLANTIRUVCHI PSIXOLOGIK TRENINGLARNING TASHKILIY-METODIK JIHATLARI

© J.A. Jabborov ¹✉

¹Xalqaro innovatsion universiteti, Qarshi, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqola o'smirlar ma'naviy qiyofasini rivojlantirishga qaratilgan psixologik treninglarning tashkiliy-metodik asoslarini ochib beradi hamda kommunikativ qobiliyat, o'z-o'zini nazorat qilish va ijodiy salohiyatni faollashtirishdagi o'rnini asoslaydi.

MAQSAD: o'smirlar uchun psixologik treninglarni maqsadli loyihalash va tashkil etishning samarali usullarini tizimlashtirish, ularning ma'naviy-axloqiy rivojiga ta'sir mexanizmlarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: adabiyotlar sharhi, tizimli va konseptual tahlil; ijtimoiy-psixologik trening texnikalari (rolli o'yin, guruh muhokamasi, simulyatsiya, refleksiya); yosh va motivatsion xususiyatlarni inobatga olgan metodik loyihalash.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: «qarama-qarshi harakatlar», «Kulma», «Psixologik vaqt», «Vaqtda yurish», «Taqiqlangan so'zlar», «Muz va olov», «Fikr kuchi» kabi mashqlar ixtiyoriy o'zini boshqarish, nutqiy nazorat, diqqatni jamlash va ideomotor vizualizatsiya ko'nikmalarini kuchaytirdi. Xavfsiz, erkin muloqot muhiti hamda qat'iy tashkil etilgan tartib ijtimoiy moslashuv va ma'naviy qadriyatlarni ichkilashtirishni jadallashtirdi.

XULOSA: bosqichma-bosqich, interaktiv va reflektiv tarzda tashkil etilgan treninglar o'smir shaxsida ma'naviyat, mas'uliyat, insonparvarlik va mustaqil fikrlashni barqaror rivojlantiradi; integratsiyalashgan metodlar trening samaradorligini oshiradi.

Kalit so'zlar: psixologik trening; o'smir ma'naviy qiyofasi; shaxs; o'z-o'zini nazorat; konsentratsiya; vizualizatsiya; ma'naviy hayot; ijtimoiy moslashuv.

Iqtibos uchun: Jabborov.J.A. O'smirlar ma'naviy qiyofasini rivojlantiruvchi psixologik treninglarning tashkiliy-metodik jihatlari. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.413–423.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ, РАЗВИВАЮЩИХ ДУХОВНЫЙ ОБРАЗ ПОДРОСТКОВ

© Ж.А. Жабборов ¹✉

¹Международный инновационный университет, Карши, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья раскрывает организационно-методические основы психологических тренингов, развивающих духовный облик подростков, и их вклад в коммуникативность, самоконтроль и творческую активность.

ЦЕЛЬ: систематизировать эффективные способы проектирования и проведения тренингов для поддержки духовно-нравственного развития подростков и укрепления саморегуляции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обзор литературы; системный и концептуальный анализ; техники социально-психологического тренинга (ролевые игры, групповые дискуссии, моделирование, рефлексия) с учётом возрастных и мотивационных особенностей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: упражнения «Противоположные движения», «Не смейся», «Психологическое время», «Шаг во времени», «Запрещённые слова», «Лёд и огонь», «Сила мысли» усиливают произвольную регуляцию, речевой контроль, концентрацию и навыки визуализации/идеомоторики. Безопасный групповой климат и чёткая организация ускоряют социализацию и интериоризацию ценностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поэтапные, интерактивные и рефлексивные тренинги устойчиво формируют у подростков нравственные ценности, ответственность, гуманистические установки и самостоятельное мышление; интеграция методов повышает результативность.

Ключевые слова: психологический тренинг; духовный облик подростка; личность; самоконтроль; концентрация; визуализация; духовная жизнь; социальная адаптация.

Для цитирования: Жабборов.Ж.А. Организационно-методические аспекты психологических тренингов, развивающих духовный образ подростков.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.413–423.

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL TRAININGS THAT DEVELOP THE SPIRITUAL IMAGE OF ADOLESCENTS

©Jamshid.A. Jabborov ¹✉

¹International Innovation University, Karshi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines organizational-methodological foundations of psychological trainings that foster adolescents' spiritual development, highlighting effects on communication, self-control, and creative activation.

AIM: to systematize effective designs and delivery modes of trainings that promote adolescents' moral growth and strengthen self-regulation.

MATERIALS AND METHODS: literature review; systemic and conceptual analysis; socio-psychological training techniques—role-plays, group discussions, simulations, and guided reflection—tailored to age-related and motivational factors.

DISCUSSION AND RESULTS: exercises such as “Opposite Movements,” “Don’t Laugh,” “Psychological Time,” “Walking the Minute,” “Forbidden Words,” “Ice and Fire,” and “Power of Thought” enhanced voluntary regulation, speech control, attentional focus, and ideomotor visualization. A safe group climate and clear structuring facilitated social adaptation and internalization of values.

CONCLUSION: staged, interactive, and reflective trainings reliably cultivate spiritual values, responsibility, humanistic attitudes, and independent thinking in adolescents; integrated methods increase overall effectiveness.

Keywords: psychological training; adolescent spiritual development; personality; self-control; concentration; visualization; spiritual life; social adaptation.

For citation: Jamshid A. Jabborov. (2025) ‘Organizational and methodological aspects of psychological trainings that develop the spiritual image of adolescents’, *Inter education & global study*, (10(1)), pp.413–423. (In Uzbek).

Psixologik trening - bu o‘yinlar orqali shaxslararo o‘zaro munosabatlarda modellashtirilgan va munozaralar davomida amalga oshiriladigan hayotiy tajribani o‘zlashtirish hamda tushunish orqali faol o‘rganish.

Psixologik treninglar o‘z ichiga turli ko‘rinishdagi o‘yinlarni qamrab oladi. Ushbu turdagi mashg‘ulotlar, ayniqsa, o‘smirlik davrida, muloqotga bo‘lgan ehtiyoj kuchaygan va hayotiy tajriba yetarli bo‘lmagan, ammo uni egallash istagi aniq ifodalangan paytda dolzarbdir. Trening, bir tomondan, eng «kontsentrlangan» shaklda, ikkinchi tomondan, uni tushunishni osonlashtiradigan psixologik jihatdan xavfsiz sharoitlarda tajriba orttirishga imkon beradi. «Usul sifatida mashg‘ulot ishtirokchilarga qandaydir faoliyatni o‘zlashtirishga yordam berishga qaratilgan. Lekin qanday sharoitlar yangi faoliyatni o‘zlashtirishni ta‘minlaydi? Shubhasiz, odam: 1) buni qilishni xohlaydi; 2) buni qanday qilishni bilishi kerak; 3) buni qila olishi kerak «degan his bilan yashashi lozim [2; 18]. Trening ishtirokchilarga maxsus simulyatsiya qilingan vaziyatlarda u bilan bevosita aloqada bo‘lish orqali faoliyatni o‘zlashtirishga imkon beradi.

Psixologik treninglar xilma-xil va yosh doirasida qamrab olinsa, o‘zining samaradorligini ko‘rsatadi. Keng ma‘noda, ijtimoiy-psixologik trening - bu guruhlarning o‘zaro ta‘siri mexanizmlari asosida amalga oshiriladigan har qanday faol ijtimoiy-psixologik trening (masalan, kognitiv jarayonlarni - diqqat, xotira, fikrlash va boshqalarni rivojlantirish bo‘yicha treningdan farqli o‘laroq) samarasi tanlangan metdoikaga bog‘liq. Shunday qilib, L.A. Petrovskaya [3; 7] va L.F. Ann [1; 33] ushbu atamani guruh ishining faol usullariga asoslangan psixologik ta‘sir amaliyotini bildiruvchi mulohaza sifatida qo‘llashgan. Ba‘zan «ijtimoiy psixologik trening» tushunchasi ham torroq bo‘lib, keng ma‘noda drammatizatsiya elementlari bilan rolli o‘yinlar orqali muloqot qilish ko‘nikmalarini yaxshilashga qaratilgan psixologik trening sifatida tavsiflash mumkin.

Psixologik treninglar bir qator umumiy xususiyatlarga ega.

1. Ishtirokchilarning faolligi, sheriklik aloqasi, shaxslararo o‘zaro ta‘sir jarayonida

ishtirokchilarning tadqiqot pozitsiyasi va fikr-mulohazalarni amalga oshirish kabi printsiplarga rioya qilish.

2. Guruh ishining faol usullaridan foydalanish. Ikkita asosiy usul mavjud: rolli-o'yinlar va guruh muhokamalari. Shu bilan birga, ular asosida yaratilgan maxsus o'quv mashqlari soni minglab o'lchanadi. Art-terapiya, amaliy psixodiagnostika, tanaga yo'naltirilgan usullar va boshqalar kabi boshqa usullar ham qo'llaniladi, ammo ular, ba'zi bir yuqori ixtisoslashtirilgan treninglar bundan mustasno, odatda bo'ysunuvchi xususiyatga ega.

3. Guruh a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni qabul qilish, intensiv shaxslararo o'zaro ta'sir. Treningning asosiy ta'lim salohiyatini ta'minlaydigan hayotiy tajriba o'zaro munosabatlarni o'yin modellashtirish jarayonida yuzaga keladi va guruh muhokamalari jarayonida xabardorlik predmetiga aylanadi.

4. Ishtirokchilar o'rtasida intensiv muloqot qilish uchun eng yaxshi imkoniyatlarni ta'minlash va chalg'itishni minimallashtirishga qaratilgan tashkilot. Jumladan, bunga ishtirokchilarni aylanaga tez-tez joylashtirish, mustaqil ovoz o'tkazmaydigan xonaning mavjudligi, mashg'ulot vaqtini aniq tartibga solish, o'zaro munosabatlar qoidalarini joriy etish yordam beradi.

5. Bo'shashgan va erkin muloqot muhiti. Trening sharoitida muloqot oddiy shaxslararo aloqalarga qaraganda ancha qizg'in, hissiy, ochiq va samimiydir. Guruh bilan ishlashning dastlabki bosqichlarida rahbarning asosiy vazifasi tegishli muhitni yaratish, bunday muloqot uchun psixologik xavfsiz sharoitlarni modellashtirishdir. Keyinchalik, agar trening muvaffaqiyatli davom etsa, ochiqlik va samimiylik guruhdagi o'zaro munosabatlarning umumiy qabul qilingan normasiga aylanadi.

6. Ko'p yoki kamroq doimiy guruhning mavjudligi. Uchrashuvlarni o'tkazib yuborish qabul qilinmaydi va guruhda sodir bo'layotgan voqealarni undan tashqarida muhokama qilish taqiqlanadi, chunki bu ish jarayonida to'planishi kerak bo'lgan hissiy energiyaning yo'qolishiga olib keladi. Ba'zan ochiq guruhlar tashkil etiladi, ularning tarkibi har bir darsda o'zgarishi mumkin, ammo bunday ish bir qator uslubiy qiyinchiliklar bilan bog'liq va nisbatan kamdan-kam hollarda qo'llaniladi.

7. Guruh ishtirokchilariga psixologik yordam berishga e'tibor qaratish. Trening natijasi faqat ishtirokchilarda bilim va malakalar tizimini shakllantirish bilan cheklanmaydi; ruhiy holatni sub'ektiv yaxshilash va keyingi o'z-o'zini rivojlantirish uchun impuls olish katta ahamiyatga ega. Shuning uchun o'qitish samaradorligining ob'ektiv mezonlari bilan bir qatorda sub'ektiv mezonlari ham hisobga olinadi.

Treningda qatnashayotgan o'smirlarni ishning maqsad va vazifalari bilan tanishtirish maqsadga muvofiqmi? Bu o'rinli ko'rinadi, chunki ishtirokchilar trening ularga nima berishini tushunishlari kerak. Aks holda, rahbar ularga ommaviy tomoshabin sifatida ko'rinadi va ular faqat ko'ngilochar xarakterdagi mashqlarni bajonidil bajaradilar. Albatta, o'quv maqsadlarini tushuntirish qisqa, mazmunli, tinglovchilar uchun tushunarli bo'lishi kerak, murakkab terminologiyadan foydalanmasdan. Bundan tashqari, ishtirokchilar treningda ishlash uchun shaxsiy maqsadlarni ham belgilashlari mumkin. Amerikalik

muallif R. Smid hatto rahbar va guruhga tashrif buyurgan bolalar va o'smirlar o'rtasida tuzilgan yozma shartnomada maqsadlarni aks ettirishni tavsiya qiladi. Bufungi kun o'smirlari bilan ishlashda ushbu harakatni nusxalash, ehtimol, to'liq oqlanmaydi, lekin ishtirokchilar tomonidan ishning maqsad va vazifalarini butunlay saqlab qo'yish shart [5].

Ishtirokchilarga trening maqsadlarini ko'rsatish uchun (ayniqsa, shaxsiy o'sish sohasida) taqdimotchilar ko'pincha Jo Luft va Garri Ingramlar nomi bilan deb ataladigan oynadan foydalanadilar (uni ishlab chiquvchilari - Jo Luft va Garri Ingramlar nomi bilan atalgan).

Mazkur maqolamizda o'smirlarning o'z-o'zini nazorat qilish bo'yicha samarali bo'lgan trening mashg'ulotlari haqida ham ma'lumotlar (mashg'ulotning maqsadi, psixologik tavsifi va ma'nosi) keltirib o'tamiz.

Mashg'ulot vaziyatlarda o'z holatini ixtiyoriy ravishda tartibga solish qobiliyatini o'rgatishga qaratilgan bo'lib, bu hissiy tarang, stressli sharoitlarda o'zini ishonchli tutish qobiliyatiga ega bo'lish uchun muhimdir. Bir tomondan, tavsiya etilgan mashqlar tashqi, xatti-harakatlarning namoyon bo'lishini nazorat qilishni o'rgatadi, boshqa tomondan - o'zining ichki psixologik holatini kuzatish.

«Qarama-qarshi harakatlar» mashqi

Mashqning tavsifi. Ishtirokchilar juftlarga bo'lingan. Hamkorlardan biri musiqaga har qanday o'z-o'zidan harakat qilishni boshlaydi. Boshqa sherikning vazifasi, uning nuqtai nazari bo'yicha, birinchisiga qarama-qarshi bo'lgan harakatlarni bajarishdir. Bir yarim-ikki daqiqadan so'ng ishtirokchilar rollarni o'zgartiradilar va o'yin takrorlanadi. Uni sokin raqs musiqasi bilan kuzatib borish maqsadga muvofiqdir.

Mashqning psixologik ma'nosi. Ishtirokchilar o'z harakatlarini ixtiyoriy ravishda tartibga solishni o'rganadilar, bunday vaziyatda sherikning harakatlarini «ko'zgu» qilish, ularni tom ma'noda takrorlash uchun tabiiy istakni bostirishadi. Bundan tashqari, mashq sheriklar o'rtasidagi o'zaro tushunishni oshiradi, jamoaning birlashishiga yordam beradi.

Munozara. Kimga ko'proq yoqdi - harakatlarni ko'rsatish yoki aksincha takrorlash? Qachon haqiqiy hayotda sizga ko'rsatilgan narsani emas, aksincha, buni qila olish muhimmi?

«Kulma» mashqi

Mashqning tavsifi. Ishtirokchilar birgalikda ba'zi -harakatlarni bajaradilar, ular darhol ularning ko'pchiligida kulgiga sabab bo'ladi. Masalan, quyidagilar:

◆ Rahbar qarsak chalganda, barcha ishtirokchilar qo'llarini yuzlariga ko'tarib, «uzun burun» jo'r ovozda «Men Pinokkioman» (yoki boshqa ertak qahramonlari) deb aytiladi.

Bu 2-3 soniya oralig'ida takrorlanadi.

Barcha ishtirokchilar aylana bo'ylab harakatlanishadi, cho'kkalab, qo'llarini tizzalariga qo'yishadi, ularning har biri o'z navbatida: «Men oyni o'tkazuvchiman!»

◆ Rahbar o'z navbatida ishtirokchilarga har qanday mazmundagi savollarni so'raydi va ular ularga «kolbasa» so'zi bilan javob berishlari kerak. («Ko'ylagining ustidan nima kiyasan? – Kolbasa!» va hokazo).

◆ Ishtirokchilar aylanada o'tirishadi va ularning har biri o'ng tomonidagi qo'shning tirsagini qitiqlaydi.

◆ Har bir ishtirokchi navbatma-navbat hazil aytadi, -filmdagi kulgili iborani aytadi va hokazo.

Vazifa sizning yuzingizda butunlay jiddiy ifodani saqlab, bunday harakatlarni bajarishdir va hech qanday holatda kulmang. Kim tabassum qilsa yoki kulsa, raund oxirigacha o'yindan chetlatiladi (garchi siz hali ham o'ynayotganlarni o'zingizga yoqqan usulda kuldirishingiz mumkin). G'oliblar o'yinda eng uzoq qolgan ishtirokchilardir.

Mashqning psixologik ma'nosi. O'z xatti-harakatlarini tartibga solish ko'nikmalarini o'rgatish. Odatda g'alaba qozonganlar tomonidan qo'llaniladigan ushbu mashqni bajarishning eng samarali usuli - bu sodir bo'layotgan narsadan ichki masofani bosib, diqqatni qandaydir -begona fikrlarga qaratishdir.

Munozara. O'yinda boshqalardan ko'ra ko'proq qolganlardan bunga erishish uchun qanday usullardan foydalangani, ularni kuldishga urinishdan chalg'itishga nima yordam bergani bilan bo'lishish so'raladi. Keyin ishtirokchilardan kulishni nazorat qila olish muhim bo'lgan hayotiy vaziyatlarga misollar keltirish so'raladi.

«Psixologik vaqt» mashqi

Mashqning tavsifi. Ishtirokchilardan o'tirishlari, dam olishlari va ko'zlarini yumishlari so'raladi. Ularning vazifasi uy egasining signalidan keyin aniq bir daqiqa qachon o'tishini imkon qadar aniq aniqlashga harakat qilishdir. Ulardan boshlarida oltmishgacha hisoblamasliklari, balki sezgilarini tinglashlari so'raladi. Ishtirokchi nuqtai nazaridan, daqiqa o'tib ketganda, ular jimgina qo'llarini ko'taradilar, lekin ko'zlarini ochmaydilar. Mezbon bu vaqtgacha qancha vaqt o'tganligini qayd etadi (agar ishtirokchilar ko'p bo'lsa, ularga bir yoki -ikkita yordamchining yordami kerak bo'ladi).

Keyin ishtirokchilar ikki guruhga bo'linadi: daqiqa haqiqatdan ko'ra tezroq o'tganini his qilganlar (ularning vaqti 60 soniyadan kam) va u uzoq davom etganini his qilganlar. Ushbu kichik guruhlarda psixologik vaqt haqiqatdan ko'ra «tezroq» yoki «sekinroq» o'tadigan odamlarning xususiyatlari muhokama qilinadi.

Mashqning psixologik ma'nosi. Vaqtning ichki tuyg'usini rivojlantirish, vaqt haqiqatdan tezroq o'tadi deb o'ylaydiganlar va aksincha o'ylaydiganlar o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish. Qoida tariqasida, bu farq turli xil hayotiy vaziyatlarda juda aniq namoyon bo'ladi. Vaqt tezroq o'tadiganlar «Va yashashga shoshiladi va his qilishga shoshiladi» tamoyiliga ko'ra mavjud. Vaqt haqiqatdan ko'ra sekinroq o'tadi deb o'ylaydiganlar odatda o'lchovli va shoshilmasdan yashashni afzal ko'radilar. Bundan tashqari, vaqtni idrok etish insonning qanday holatda ekanligiga bog'liq: u juda faol, hayajonli bo'lsa, vaqt o'z yo'nalishini tezlashtirgandek tuyuladi.

Munozara. Har bir kichik guruh vakillari hozirgi vaqtda psixologik vaqt real vaqtdan ko'ra sekinroq o'tadigan va u tezroq o'tadigan odamlarga nima xos bo'lganligi haqida o'z nuqtai nazarlarini bildiradilar. Keyin boshqa ishtirokchilardan ushbu fikrlarni taqqoslashlari va masala bo'yicha o'z fikrlarini bildirishlari so'raladi.

«Vaqtda yurish» mashqi

Mashqning tavsifi. Ishtirokchilarga 6 x 10 m uzunlikdagi masofa beriladi va soʻraladi: koʻzlarini yumib, unga bir daqiqa sarflang. Boshlanish bir vaqtning oʻzida bir nechta ishtirokchilar uchun beriladi (ularning soni birinchi navbatda xonaning kattaligiga bogʻliq), yetakchi har bir ishtirokchi marra chizigʻini kesib oʻtgunga qadar qancha vaqt oʻtganligini qayd etadi. Vaqti aniqroq boʻlgan kishi gʻolib hisoblanadi. Oʻyinni toʻxtatish buyrugʻi oxirgi oʻyinchi marra chizigʻini kesib oʻtganda beriladi.

Ushbu startda qatnashmagan ikki yoki uchta ishtirokchi rahbarning yordamchisi etib tayinlanadi. Ularning vazifalari marra adashganlarni yoʻnaltirish, shuningdek, masofani bosib oʻtganlarni toʻxtatishdir. Boshqa ishtirokchilarni chalgʻitmaslik uchun bu soʻzsiz, ularning yelkalariga yengil teginish orqali amalga oshiriladi.

Mashqning psixologik maʼnosi. Odatiy harakatlarni qatʼiy sekin surʼatda bajarishingiz kerak boʻlgan vaziyat – sizning xatti-harakatlaringizni nazorat qilish va ixtiyoriy ravishda tartibga solish qobiliyatini rivojlantirish uchun samarali boʻladi. Bundan tashqari, mashq ichki vaqt tuygʻusini rivojlantirishga yordam beradi va u nimaga bogʻliqligini va qaerda talab qilinishini muhokama qilish uchun material beradi.

Munozara. Ishtirokchilar ushbu mashqni bajarishda paydo boʻlgan his-tuygʻulari va his-tuygʻularini baham koʻrishadi. Masofani bosib oʻtish vaqtini saqlaganlar, ularning nuqtai nazari boʻyicha, ularga nima yordam berganini, kerakli vaqt oraligʻini qanday aniqlashga muvaffaq boʻlganligini eng aniq aytib beradi.

«Taqiqlangan soʻzlar» mashqi

Mashqning tavsifi. Haydovchi jurnalist vazifasini bajarib, har bir ishtirokchiga navbat bilan istalgan mazmundagi savollarni soʻraydi, ular tezda javob berishlari kerak. Qoʻshimcha shart kiritiladi: javoblarda «ha» va «yoʻq»dan tashqari har qanday soʻzlardan foydalanish mumkin. Boshqa keng qoʻllaniladigan soʻzlar ham «taqiqlangan soʻzlar» vazifasini ham bajarishi mumkin, masalan, «va - yoki», «men – siz – u» va hokazo. Soʻroqqa javob berishda «taqiqlangan soʻz»ni ishlatgan kishi haydovchiga aylanadi.

Mashqning psixologik maʼnosi. Nutqingizni boshqarish qobiliyatini rivojlantirish, «oʻzingizni tinglang», oʻz nuqtai nazaringizni nafaqat oddiy soʻzlar bilan, balki yanada murakkab, kengaytirilgan iboralar yordamida ham ifoda eting.

Munozara. Ushbu mashqni bajarish qanchalik qiyin edi; Agar bu qiyinchiliklarga olib kelgan boʻlsa, ularga nima sabab boʻlgan? Qanday vaziyatlarda va qanday maqsadda oʻz bayonotlaringizni nazorat qila olish muhim? Oʻz fikringizni «ha», «yoʻq» kabi oddiy soʻzlarga murojaat qilmasdan, boshqa soʻzlar bilan ifodalashning qiyinligi inson nutqining yetarlicha moslashuvchan emasligidan dalolat berishiga qoʻshilasizmi? Qanday holatlarda murakkab, batafsil bayonotlarga murojaat qilish mantiqiy va qachon, aksincha, iloji boricha qisqa va sodda gapirish yaxshiroqmi?

«Mavzuni oʻzgartiring» mashqi

Mashqning tavsifi. Ishtirokchilardan yurak urishini oʻlchashlari soʻraladi: bilakdagi (yoki boʻynidagi) yurak urishi eng aniq seziladigan joyni his qilish, 15 soniya davomida urish sonini sanash va daqiqada urishlar sonini hisoblash uchun olingan summani 4 ga

ko'paytirish. Keyin ishtirokchilardan ko'zlarini yumib, dam olishda, bir daqiqa davomida ular juda baxtli bo'lganlarini eslab qolishlari so'raladi. Shundan so'ng puls yana aniqlanadi. Keyin, xuddi shu tarzda, ishtirokchilar juda qo'rqib ketgan, xafa bo'lgan, o'zlarini baxtli his qilgan vaziyatlarni eslashadi. Har bir xotiradan so'ng ular pulsni yozib olishadi va oldingi o'lchovlarga nisbatan qanchalik o'zgarganligini qayd etadilar. Vaziyatlarning har birini esga olgandan so'ng, butun guruh uchun o'rtacha puls qiymatlarini hisoblash va solishtirish ham qiziq.

Mashqning psixologik ma'nosi. Mashq bizning fiziologik reaksiyalarimiz hissiy holatimizga qanday bog'liqligini samarali namoyish etadi va yo'naltirilgan tasavvur orqali psixologik va jismoniy holatimizni o'z-o'zini nazorat qilish usulini o'rgatadi: istalgan o'zgarishlarni nazarda tutadigan vaziyatlarni tasavvur qilish.

Munozara. Albatta, ba'zi ishtirokchilarning yurak urishi o'zgardi va sezilarli darajada - uni faqat fikr kuchi bilan boshqarish mumkinligi ma'lum bo'ldi. Turli vaziyatlarni eslab qolish yoki tasavvur qilish orqali o'z holatini ixtiyoriy ravishda o'zgartirish qobiliyati qanday holatlarda foydali bo'lishi mumkin? Biror kishi buni qanchalik yaxshi bajarishini belgilaydi: nima uchun ba'zi ishtirokchilarning yurak urishi kam o'zgargan yoki umuman o'zgarmagan?

«Muz va olov» mashqi

Mashqning tavsifi. Ishtirokchilardan o'tirishlari, dam olishlari, qo'llarini tizzalari ustiga ochiq kaftlarini yuqoriga qaratib qo'yishlari, ko'zlarini yumishlari va bir daqiqa davomida bir qo'lida issiq pishirilgan kartoshka, ikkinchisida muz bo'lagi borligini tasavvur qilishlari so'raladi. Shundan so'ng, haydovchilar (2-3 kishi) ishtirokchilarning kaftlariga tegib, ularning harorati bo'yicha ular issiq taomni qaysi qo'lida va qaysi muzda tasavvur qilganini aniqlashga harakat qilishadi. Odatda bu tasodifiy taxmin qilish ehtimolidan sezilarli darajada yuqori aniqlik bilan amalga oshirilishi mumkin: kaftlarning harorati haqiqatan ham his qilish uchun etarlicha farq qila boshlaydi.

Mashqning psixologik ma'nosi. Bizning g'oyalarimiz ta'sirida yuzaga keladigan fiziologik o'zgarishlarning ta'sirini ko'rsatish, bu g'oyalar orqali reaksiyalarni ixtiyoriy tartibga solishga o'rgatish.

Munozara. «Bizning g'oyalarimiz haqiqatga aylanadi. Biz qo'limizni sovuq yoki issiq deb tasavvur qilamiz va uning harorati haqiqatda o'zgaradi. Biz muvaffaqiyatsizlik yoki muvaffaqiyatni tasavvur qilamiz - shu bilan o'zimizni bir yoki boshqasiga yaqinlashtiramiz ... Maqsadga yaqinlashish uchun nimaga erishmoqchi ekanligimizni batafsil tasavvur qilish muhim bo'lgan hayotiy vaziyatlarga misollar keltiring «.

«Shunday o'tiring ...» mashqi

Mashq tavsifi: Ishtirokchilardan turli vaziyatlarni tasvirlaydigan tarzda o'tirishlari so'raladi.

Jismoniy mashqlar bir nechta variantda bajarilishi mumkin.

Variante 1. Taqdimotchi vaziyatni nomlaydi, aylanada o'tirgan ishtirokchilar uni birgalikda tasvirlaydilar, so'ngra kimning «rasmi» eng qiziqarli bo'lganligi va nima uchun aniqligi muhokama qilinadi.

Variante 2. Har bir ishtirokchi vaziyatni boshqalarga ko'rsatmasdan tavsiflangan kartani oladi. Har bir inson navbatma-navbat o'zi olgan vaziyatlarni namoyish etadi va tinglovchilar gap nima haqida ekanligini taxmin qilishlari kerak (ha yoki yo'q degan javobni anglatuvchi aniqlovchi savollarni berishga ruxsat beriladi).

Mashqning psixologik ma'nosi. Mashq sizni o'zingizning holatingizni va yuz ifodalarni nazorat qilishni, og'zaki bo'lmagan aloqa vositalaridan foydalangan holda ma'lumotni yetkazishni o'rgatadi va badiiy mahoratni rivojlantiradi.

Munozara. Odamning o'tirgan holati nimani anglatishini tushunish uchun aynan nimaga e'tibor berish kerak? Odatda qanday o'tirasiz? Sizning holatingiz nimani ifodalaydi, boshqalarda qanday taassurot qoldiradi? Agar siz boshqalarda qoldiradigan taassurotingizni tartibga solmoqchi bo'lsangiz, unda bunday savollar haqida o'ylashga odatlaning, o'zingizga boshqalarning ko'zi bilan qarashni o'rganing...

«Fikr kuchi» mashqi

Mashqning tavsifi. Ishtirokchilarga «Fikr kuchi» ni mashq qilish taklif etiladi - go'yoki bir fikr bilan ob'ektlarni harakatlantirishga imkon beradigan qobiliyat. Buning uchun sizga sarkach kerak bo'ladi: og'irligi 50-100 g, uzunligi taxminan 1,5 m uzunlikdagi ipga osilgan. Ishtirokchilardan qo'llari bilan hech qanday harakat qilmasdan oldinga mayatnikni havoda cho'zilgan qo'lda ushlab turishlari so'raladi, lekin bu mayatnik qanday qilib oldinga va orqaga aylana boshlaganini tasavvur qiling. Ushbu tasvirga diqqatni jamlagandan keyin 30-60 soniyadan so'ng, aksariyat ishtirokchilar, xuddi «fikr kuchi» bilan tebranib turgandek, mayatnikni harakatga keltira boshlaydilar. Keyin yana bir oz mashq qilishingiz mumkin: xuddi shu tarzda, mayatnikni o'ngga va chapga aylantiring, dumaloq harakatlar qiling.

Ishtirokchilarga bu yerda tasavvuf yo'qligi, lekin bu ideomotor harakatlar deb ataladiganligi tushuntiriladi. Harakatlarni tasavvur qilganimizda, mushaklar kichik va sezilmaydigan qisqarishlarni amalga oshiradi, xuddi harakatlarni amalga oshirishda sodir bo'ladiganlarga o'xshaydi. Bu ta'sir ideomotor mashg'ulotlarda qo'llaniladi, sportchilardan mashqlarni «o'z ongida» bajarish so'ralganda va buning natijasida ularning ishlashning haqiqiy sifati ham oshadi.

Mashqning psixologik ma'nosi. Mashq bizning fikrlarimiz va g'oyalarimiz qanchalik osonlik bilan «moddiylashganini» va xatti-harakatlarni tartibga solish qanday qilib biz shunchaki tasavvur qilganimizdan kelib chiqib, hatto buni niyat qilmasdan ham beixtiyor sodir bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Muvaffaqiyatga erishish holatlarini yo'naltirilgan tasvirlash, vizualizatsiya qilish xatti-harakatlarning o'zini o'zi tartibga solish usullaridan biri bo'lib xizmat qiladi, bu vaziyatlarning haqiqatda gavdalanish ehtimolini oshiradi.

Munozara. Ushbu mashqni kim yaxshi bajardi va kim buni umuman bajarmadi yoki umuman bajarmadi? Ishtirokchilarning fikricha, buning sababi nimada? Mashq ko'pchiligimiz uchun g'oyalar asta-sekin haqiqiy harakatlarga aylanishini ko'rishga imkon beradi, hatto biz bunga intilmasak ham. Sizningcha, sportchi mashq bajarishga tayyorgarlik ko'rayotganda, muvaffaqiyatsizlik, jarohatlar va hokazolarni aqliy ravishda o'ynasa, vaziyat nima bilan bog'liq? Va uni muvaffaqiyatli yakunlash ehtimolini oshirish

uchun qanday g'oyalarga e'tibor qaratish kerak?

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'smirlar ma'naviy qiyofasini rivojlantiruvchi psixologik treninglar shaxsning ichki dunyosini boyitish, axloqiy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish va ijtimoiy moslashuv darajasini oshirishda muhim o'rin tutadi. Bunday treninglarning tashkiliy-metodik jihatlari, avvalo, yosh xususiyatlarini, psixologik ehtiyojlarni va o'smirlarning motivatsion sohasini inobatga olgan holda ishlab chiqilishi lozim. Trening dasturlarining maqsadli, bosqichma-bosqich, interaktiv usullar asosida tashkil etilishi o'smirlarning o'zini anglash, ijobiy "men" konsepsiyasini shakllantirish hamda ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, metodik jihatdan rolli o'yinlar, muhokama, refleksiya, hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish kabi usullarni qo'llash trening samaradorligini oshiradi. Natijada, o'smir shaxsida ma'naviy qadriyatlar, insonparvarlik, mas'uliyat va mustaqil fikrlash sifatleri izchil rivojlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2003, - 134 с.
2. Вачков И. В. Групповые методы в работе школьного психолога: Учебно методическое пособие. – М., 2002.
3. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально психологический тренинг. М., 1989, -186 с.
4. Прутченков А.С. Социально психологический тренинг в школе. – М., 2001. – 640 с.
5. Сמיד Р. Групповая работа с детьми и подростками. М., 2000.
6. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – Рига, 1997. – 276 с.
7. Jabborov J.A. Analysis of spiritual needs. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2021.
8. Jabborov J.A. Ma'naviy ehtiyojlar rivojlanishining ijtimoiy-madaniy omillari. Innovative, educational, natural and social sciences, VOLUME 1 | ISSUE 3, ISSN 2181-1784. 2021. 30-35 b.
9. Жабборов Ж.А. Эҳтиёжлар тизимида - маънавий эҳтиёжлар. Актуальные вызовы современной науки. II Международная научная конференция. 2017. С 62-64.
10. Жабборов Ж.А. Ғарб олимларининг илмий тадқиқотларида эҳтиёжлар тизимининг таҳлили. Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги – ЎзА илм-фан бўлими (электрон журнал). 2021. Б. 316-325.
11. Жабборов Ж.А. Маънавий эҳтиёжлар–жамият тараққиётининг мезони. Матеріали конференцій I Міжнародна наукова конференція «Трансформація суспільних наук: соціально-економічний, лінгвістичний, політичний». Україна. 2021.

12. Jabbarov J. A. Interpretation of needs in the spiritual heritage of our ancestors. Best journal of innovation in science, research and development. ISSN: 2835-3579. 2023. SJIF: 5.493
13. Джаббаров Д.А. (2023). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ НАШИХ ПРЕДКОВ. Лучший журнал инноваций в науке, исследованиях и разработках, 633–636. <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1158>
14. Jabborov J.A. Society in his Life Spiritual of Needs Held Place. merican Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(1), 48–51.
15. Jabbarov J.A. INTERPRETATION OF NEEDS IN THE SPIRITUAL HERITAGE OF OUR ANCESTORS. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 633–636.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jabborov Jamshid Azimovich**, mustaqil tadqiqotchi [Жаббаров Жамшид Азимович, независимый исследователь,]; [**Jabborov Jamshid Azimovich** independent researcher,]; manzil: qarshi shahri, I. Karimov ko'chasi 405, [адрес: г.Карши, улица И.Каримова 405], [address: Karshi, I.Karimov street 405.]